

ИММУНИТЕТ ҲУҚУҚИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

А.С. Пўлатов

Ю.ф.ф.д., доцент

Одил судлов академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17948083>

Иммунитет ҳуқуқининг йўналиши ва мазмунини ифода этувчи тушунчалар эса ўзаро уйғун тушунчалар бўлиб, айрим тоифадаги шахсларга қонун тақдим этган ҳуқуқни қўллаш билан боғлиқ муносабатларнинг қай йўналишда ривожланиши ва яқунланиши, иммунитет ҳуқуқига эга шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда процессуал чегаралар ва процессуал имкониятлар каби элементларни ўз ичига олади. Масалан, яна ЖПКнинг 223-моддасига мурожаат этадиган бўлсак, иммунитет ҳуқуқи тақдим этилган шахслар ички ишлар идораларига ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга олиб келинишдан ҳимоя қилинганлар. Бироқ, ушбу шахслар фақат ЖПКнинг 221-моддасидла назарда тутилган ҳолларда, яъни: 1) жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушган бўлсалар; 2) жиноят шоҳидлари, шу жумладан жабрланувчилар уларни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатаётган бўлсалар; 3) уларнинг ўзида ёки кийимларида, ёнларида ёки уйларида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилган бўлса; 4) шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахсига оид маълумотлар аниқланмаган бўлса, ички ишлар идораларига ёки бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ушлаб келтирилишлари мумкин.

Шу билан бирга, процессуал иммунитет тақдим этадиган имтиёزلарни кафолатлаш хусусиятига кўра ҳам таснифланиши мумкин. Жумладан, Ф. А. Агаев процессуал иммунитетларни кафолатлаш объектига биноан таснифлаш зарурлигини уқтириб, уларни жинорий юрисдикциядан, суд-процессуал ва гувоҳлик кўрсатуви мажбуриятини бажаришдан ҳимоя қилувчи қуйидаги иммунитет турларини тақлиф этади: а) шахсий дахлсизлик; б) ҳизмат хонаси, яшаш хонаси ва хусусий резиденциялар дахлсизлиги; в) алоқа дахлсизлиги; г) мулк, активлар дахлсизлиги; д) ҳизмат ёзишмалари, архив материаллари ва бошқа тегишли ҳужжатлар ва бошқалар¹.

Шунингдек, иммунитет ҳуқуқини ўрнатувчи қонун нормаси алоҳида шахсларга муайян процессуал ҳолатлар ва шартларда иммунитет ҳуқуқини тақдим этиши мумкин. Бироқ унинг ривожланиш йўналиши баъзи ташқи таъсирлар оқибатида ўзгариши, яъни тўхтатилиши мумкин. Бу дегани иммунитет ҳуқуқи ўзига хос динамик, яъни ўзгарувчанлик хусусиятига эга.

Иммунитет ҳуқуқининг моҳиятини акс эттирувчи иккинчи элемент – бу иммунитет ҳуқуқи тақдим этилган **субъектлар** доираси билан боғлиқ. Ўз ўрнида айтиш жойизки, айнан иммунитет ҳуқуқининг субъектлар тушунчаси – унинг объектив хусусиятини, нормалар мазмуни ва йўналишини, ҳуқуқ ва эркинликлар ҳажмини англашда асосий материал сифатида ҳизмат қилади.

¹ Агаев Ф. А. Иммунитеты в российском уголовном процессе: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. М., 1997. –С.26.

Жиноят-процессуал қонунчилиги кимларга иммунитет ҳуқуқини тақдим этган деган саволга жавоб излаш нафақат субъекларнинг номини санаб ўтиш билан чкифояланиш, балки нима сабабдан уларга шундай ҳуқуқни тақдим этиш лозимлиги ҳақидаги масалага ҳам жавоб беришни тақазо этади.

Шундай экан иммунитет ҳуқуқининг эгалари кимлар? Ушбу саволга жавоб бериш учун ЖПКда “иммунитет” иборасидан фойдаланилган моддаларга мурожаат қилиш лозим. Жумладан булар: **1)** иммунитет ҳуқуқига эга ажнабий фуқаролар: а) дипломатлар, дипломатик-консуллик ваколатхоналарнинг ходимлари; б) халқаро шартномалар ва битимлар асосида Ўзбекистон Республикаси иштирок этадиган халқаро ташкилотларнинг ходимлари; **2)** ижтимоий ваколатни амалга ошириш туфайли иммунитетга эга шахслар: а) депутатлар; б) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзолари; в) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман); г) Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил; д) судьялар; ж) прокурорлар; **3)** жиноят ишини юритиш доирасида чақирилувчи ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида бўлган шахслар: а) жабрланувчи; б) гувоҳ; в) эксперт; г) фуқаровий даъвогар; д) фуқаровий жавобгар; е) фуқаровий даъвогар ва фуқаровий жавобгарларнинг вакиллари.

Жиноят процессида иммунитет ҳуқуқи билан таъмин этилган шахсларнинг қонун белгилаган доираси ана шу шахслардан иборат. Мазкур иммунитет ҳуқуқи эгаларининг ижтимоий фаолиятининг аҳамиятига кўра тавсифлайдиган бўлсак, у қуйидагича кўриниш олиши мумкин: а) халқаро-ҳуқуқий нормалар ва халқаро шартномалар ва битимлар асосида иш юритувчи шахслар (дипломатлар, дипломатик ваколатхоналар ва халқаро ташкилотлар ходимлари (шартнома ва битимларда иммунитет ҳуқуқи берилган шахслар); б) жамиятда ижтимоий-сиёсий фаолиятни амалга оширувчи шахслар (депутатлар инсон ҳуқуқлари ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи шахслар); в) фаолиятининг хусусиятига кўра асосий жиноят-процессуал фаолиятни амалга оширувчи шахслар (судья (маслаҳатчилар) ва прокурор); г) фаолиятининг йўналишига кўра жиноят-процессуал фаолиятни амалга оширувчи шахслар (гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи); д) фаолиятининг йўналишига кўра жиноят-процессуал фаолиятни амалга оширувчи, аммо турли сабабларга биноан мамлакатни тарк этган шахслар (гувоҳ, жабрланувчи, эксперт, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар, уларнинг вакиллари).

Кўриб чиқилган масалага хулоса қиладиган бўлсак, иммунитет ибораси этимологик жиҳатдан муайян мажбуриятларни бажаришдан озод бўлиш тушунчасини англатади. Жиноят процессидаги иммунитет ҳуқуқининг тушунчаси юқорида қайд этилган йўналишларга, структуравий хусусиятларга ва ушбу ҳуқуқни тасарруф этувчи субъектлар доирасига эга.

Бироқ жиноят процессида иммунитет институтини ташкил қилувчи муҳим субинститут мавжудки, у функциявий жиҳатдан жиноят ишларини судда юритишда жуда муҳим ўринга эга. Назарда тутилаётган иммунитет ҳуқуқи – гувоҳнинг иммунитетини тушунчаси билан боғлиқ.

Бугунги кунда гувоҳлик иммунитетини жиноят-процессуал иммунитетлар институтининг мустақил субинститути сифатида намоён бўлиб келмоқда. Шу сабабли

адабитётларда унинг тушунчасини шакллантиришга ҳаракат қилиб келинади. Чунончи, Л. И. Малахова: гувоҳлик иммунитетини деганда жиноят-процессуал ҳуқуқнинг нормалар тизимини тушуниш лозимлигини таъкидлайди. Унинг ёзишича, гувоҳлик иммунитетини – сўроқ учун чақирилган шахсга ўзига, турмуш ўртоғига, яқин қариндошларига ва бошқа яқинларига нисбатан кўрсатув беришдан воз кечиш, гумон қилинувчига, айбланувчига ўзига нисбатан жиноят содир этиш ҳолатлари бўйича кўрсатув беришдан бош тортиш ҳуқуқини таъмин этади; жиноят ишини юритувчи шахсга эса гувоҳ ва сўроқ қилинувчи бошқа шахсларга гувоҳлик иммунитетига эга эканликлари ҳақидаги ҳуқуқларни тушунтириш мажбуриятини юклайди².

Т. Н. Маскалькованинг фикрича, гувоҳлик иммунитетини – бу айрим тоифадаги гувоҳларни, шунингдек жабрланувчиларни қонунда белгиланган жиноят иши бўйича кўрсатув бериш мажбуриятидан ҳамда умуман ҳар қандай сўроқ қилинувчи шахсни ўзига қарши гувоҳлик бериш мажбуриятидан озод этишни назарда тутувчи норматив қоидалар мажмуидир³.

Г. Г. Чачина гувоҳлик иммунитетини – жиноят процессида гувоҳнинг кўрсатуvidан ўзига, қариндошларига ёки яқинларининг манфаатларига зид ҳолда фойдаланиш имконини берувчи кўрсатувлардан бош тортиш ҳуқуқи сифатида тушунади⁴.

Деярли шунга яқин қарашларни С. Ю. Никитин⁵ ва А. А. Чувилев⁶ ҳам ифода этган эдилар. Уларнинг фикрича, гувоҳга тақдим этилган иммунитет – авваламбор иш бўйича гувоҳ сифатида иштирок этиши мумкин бўлган шахснинг ўзига нисбатан гувоҳлик бериш мажбуриятидан воз кечиш ҳуқуқидир.

Жиноят-процессуал ҳуқуқида гувоҳ иммунитетига оид шаклланган қарашларнинг ўзаги амалда юқорида таъкидланган нуқтаи назарни ифода этади. Шу қарашларга фикр билдирадиган бўлсак, масалан Г. Г. Чачинанинг фикри фақат гувоҳлик иммунитетини қариндошлик муносабати билан боғланган, бундай боғлиқлик барча шахсларга тааллуқли холос. Лекин гувоҳлик иммунитетини қариндошлик муносабатларидан кенгроқ тушунчага эга ҳамда уни бошқа қариндошлар билан боғлаш мумкин эмас. Чунки қариндошлик муносабати, айниқса Шарқ мамлакатларида жуда кенг тушунчага, узун ижтимоий коммуникатив хусусиятга эга. Ҳамма қариндошларга иммунитет ҳуқуқини бериш тўғри процессуал ечим ҳисобланмайди.

С. Ю. Никитин ва А. А. Чувилевнинг нуқтаи назарларига келсак, улар ҳам гувоҳлик иммунитетини тушунчасини тўлиқ очиб бермайди. Унда гувоҳлик иммунитетини билан умуман гувоҳлик кўрсатувлари ўртасидаги тушунча чалкаштириб юборилган.

² Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы правовой регламентации // Воронежский государственный университет. – Воронеж: Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. С.246.

³ Маскалькова Т. Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М., 1996. С. 47.

⁴ Чачина Г. Г. Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в уголовном процессе: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. М., 2006. –С.21.

⁵ Никитин С. Ю. Свидетельский иммунитет в российском уголовном процессе: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. -С.13.

⁶ Чувилев А. А. Проблема свидетельского иммунитета в свете задач реформы советского уголовного судопроизводства //Укрепление общественного порядка и законности в правовом государстве : межвуз. сб. науч. трудов. МВД СССР. М., 1990. С. 150.

Т. Н. Маскалькованинг фикрига келадиган бўлсак, у ҳам гувоҳлик иммунитетини ҳар қандай сўроқ қилинувчи шахс билан боғлайди. Лекин жиноят иши бўйича гувоҳ, жабрланувчи, фуқаровий даъвогар, фқуқаровий жавобгар, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчидан ташқари, мутахассис ва экспертлар ҳам сўроқ қилинишлари мумкин. Жиноят процессининг бу иштирокчилари ҳам ўзларига қарши гувоҳлик бериш имкониятларидан қатъий чегараланганлар.

Фикримизча Л. И. Малахованинг мавзуга оид ёндошуви ҳам бир мунча масалаларни тўлиқ иносбатга олмайди. Жумладан ушбу фикрда гувоҳлик иммунитетини тақдим этиш тартиби ҳамда уларни процессуал расмийлаштириш хусусиятлари эътибордан четда қолган.

Адабиётларда ифода этилган гувоҳ иммунитетини тушунчасига оид қарашлар таҳлилидан келиб чиқиб, уни бир мунча тўлдириш зарурлигини эътироф этиш лозим. Назаримизда гувоҳлик иммунитетини деганда, авваламбор сўроқ қилинувчи шахснинг жиноят ишини ҳал қилиш учун аҳамиятли маълумотларни ўзининг ва яқин қариндошларининг ёхуд хизмат ва ижтимоий фаолияти туфайли эга бўлган маълумотларни сўроқ қилувчига ошкор қилиш мажбуриятдан озод этишни, сўроқ қилинувчининг эса сўроқ қилинувчининг шундай ҳуқуқларга эгаллигини тушунтириш мажбуриятини назарда тутувчи ҳамда ушбу ҳолатни расмийлаштириш қоидаларини тартибга солувчи процессуал нормалар мажмуи тушунилиши лозим.

Мазкур тушунчанинг гувоҳлик иммунитетига оид аввалги тушунчалардан фарқловчи уч жиҳати мавжуд. Биринчиси, гувоҳлик иммунитет ҳуқуқи айнан фақат жиноят иши учун аҳамиятли маълумотга эга бўлган шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин; иккинчиси, гувоҳлик иммунитетини ўзининг ва яқин қариндошларининг процессуал-ҳуқуқий манфаатларига зид маълумотларни ошкор қилиш мажбуриятдан озод бўлиш ҳуқуқини ифода этади; учинчиси, муайян процессуал-ҳуқуқий ва ижтимоий фаолиятни амалга ошириш туфайли жиноят иши учун аҳамиятга эга маълумотларни одил судлов манфаатларига зид равишда ошкор қилиш мажбуриятдан озод этилганлик ҳуқуқини намоён қилади. Шубҳасиз, гувоҳлик иммунитетига эга шахснинг мазкур ҳуқуқлари амалда сўроқ қилинувчи шахснинг ҳуқуқларини тушунтириш мажбуриятини бажариш орқали рўёбга чиқиши мумкин.

Мамлакатимиз қонунчилигида “гувоҳлик иммунитетини” иборасидан бевосита фойдаланилмайди. Бироқ, мазмун жиҳатдан гувоҳга (жабрланувчига) гувоҳлик иммунитетини тақдим этувчи икки модда мавжуд бўлиб, ЖПКнинг 115-моддаси гувоҳ ва жабрланувчи тариқасида сўроқ қилиниши мумкин бўлмаган шахсларнинг доирасини белгилайди. ЖПКнинг 116-моддаси эса гувоҳ ёки жабрланувчи тариқасида фақат ўз розилиги билан сўроқ қилиниши мумкин бўлган шахслар ҳақида маълумот беради.

ЖПКнинг 115-моддаси тартибга соладиган процессуал муносабатлар **мутлақ иммунитет ҳуқуқи** шаклини ифода этади. Чунки, ушбу моддада қайд этилган шахсларни сўроқ қилиш тергов ҳаракатига жалб қилиш қатъиян тақиқланади. Мазкур процессуал қоида орқали иштирокчилар муайян ҳолатлар бўйича кўрсатув бериш мажбуриятини бажаришдан мутлақ ҳимоя қилинадилар. Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд таҳлил қилинаётган моддада кўрсатилган шахсларни сўроқ қилиш ҳуқуқидан маҳрумдирлар.

ЖПКнинг 116-моддаси назарда тутувчи процессуал қоидалар эса **чегараланган иммунитет** ҳуқуқини ифода этади. Зотан ушбу модда қоидаларига биноан, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошларига тақдим этилган – гумон қилинувчига, айбланувчига тааллуқли ҳолатлар ҳақида гувоҳ (жабрланувчи) тариқасида кўрсатув бериш уларнинг ҳуқуқлари сифатида эътироф этилади. Бу ҳолатда иммунитет ҳуқуқининг чегараси айнан гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошларига тақдим этилган кўрсатув бериш ёки кўрсатув бермаслик **ихтиёри** орқали намоён бўлиши мумкин.

Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошлари гумон қилинувчига, айбланувчига тааллуқли ҳолатлар ҳақида фақат ўзларининг розиликлари, яъни ихтиёрлари билан сўроқ қилинадилар.

Тадқиқот давомида гувоҳ иммунитетининг мутлақ ва чегараланган шакллари кенгроқ кўриб чиқамиз.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Агаев Ф. А. Иммунитеты в российском уголовном процессе: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. М., 1997. –С.26.
2. Малахова Л. И. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РФ: проблемы правовой регламентации /Воронежский государственный университет. – Воронеж: Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. С.246.
3. Москалькова Т. Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М., 1996. С. 47.
4. Чачина Г. Г. [Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в уголовном процессе: Автореф. дисс...канд. юрид. наук. М., 2006. –С.21.](#)
5. Никитин С. Ю. Свидетельский иммунитет в российском уголовном процессе: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. -С.13.
6. Чувилев А. А. Проблема свидетельского иммунитета в свете задач реформы советского уголовного судопроизводства //Укрепление общественного порядка и законности в правовом государстве : межвуз. сб. науч. трудов. МВД СССР. М., 1990. С. 150.